

Original paper

ЖАМИЯТДА АҲОЛИНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ЮКСАЛТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

© З.Мамазова¹✉

¹Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация

КИРИШ: бугунги кунда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида аҳолида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Жамиятда ҳуқуқий маданиятнинг юқори бўлиши фуқароларнинг қонунларга ҳурматини, ҳуқуқ ва мажбуриятларига масъулиятли муносабатини таъминлайди. Шу боисдан, Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий маданиятни ошириш давлат ва жамият муносабатларининг устувор йўналиши ҳисобланади.

МАҚСАД: тадқиқотнинг мақсади демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида аҳолида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР: тадқиқот Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сон Фармони билан тасдиқланган “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси” ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 майдаги 259-сон қарори билан “2022–2023 йилларда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича чора-тадбирлар дастури” ёрдамида таҳлил қилинди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР: аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, юсак даражадаги ҳуқуқий онгга эга бўлишлари ҳамда ҳуқуқий билимларини кундалик ҳаётда қўллаш олишлари давлат органлари ва ташкилотларининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. У “шахс - оила - маҳалла - таълим муассасаси - ташкилот - жамият” принципи бўйича тизимли ва узвий ташкил этилади.

ХУЛОСА: хулоса қилиб айтганда, фармонда белгилаб берилган жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасидаги муҳим йўналиш ва вазифадарни уз вақтида амадга ошириш биз, ҳуқуқшунос ва зиёлилардан масъулият ва фидойиликни талаб этади. Зеро, давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, “қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт таракқиёти ва халқ фаровонлигининг гаровидир”.

Калит сўзлар: давлат, ҳуқуқий маданият, фуқаро, ҳуқуқ, ҳуқуқий давлат, ҳуқуқий онг, таълим ва тарбия, ижтимоий ҳимоя, ҳуқуқий билим, ҳуқуқий саводхонлик.

Иқтибос учун: Мамазова З. Жамиятда аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш масалалари. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. Б.266–271.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

©З.Мамазова¹⁰

¹Узбекистанская международная академия исламоведения

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня, в процессе построения демократического правового государства и гражданского общества, вопрос повышения правосознания и правовой культуры населения поднимается на уровень государственной политики. Высокий уровень правовой культуры в обществе обеспечивает уважение граждан к законам, ответственное отношение к своим правам и обязанностям. Поэтому повышение правовой культуры в Республике Узбекистан является приоритетом взаимоотношений государства и общества.

ЦЕЛЬ: целью исследования является повышение правовой осведомленности и правовой культуры населения в процессе построения демократического правового государства и гражданского общества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовался анализ «Концепции повышения правовой осведомленности и правовой культуры в обществе», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан № ПФ-5618 от 9 января 2019 года, и «Программы мер по повышению правовой культуры в обществе на 2022–2023 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров № 259 от 12 мая 2022 года.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: одной из приоритетных задач государственных органов и организаций является повышение правовой грамотности всех слоев населения, приобретение высокого уровня правовой осведомленности и умение применять свои правовые знания в повседневной жизни. Это систематически и органично организовано по принципу «индивид – семья – район – учебное заведение – организация – общество».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что своевременная реализация важного направления и задачи повышения правовой осведомленности и правовой культуры в обществе, как это определено в указе, требует от нас,

юристов и интеллектуалов, ответственности и самоотверженности. Потому что, как подчеркнул глава нашего государства, «верховенство права и обеспечение интересов человека являются ключом к развитию страны и благополучию народа».

Ключевые слова: государство, правовая культура, гражданин, закон, правовое государство, правосознание, образование и воспитание, социальная защита, правовые знания, правовая грамотность

Для цитирования: Мамазова З. Вопросы совершенствования правовой культуры населения в обществе. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 266–271.

ISSUES OF IMPROVING THE LEGAL CULTURE OF THE POPULATION IN SOCIETY

© Z.Mamazova¹✉

¹Uzbekistan International Academy of Islamic

Annotation

INTRODUCTION: today, in the process of building a democratic rule-of-law state and civil society, the issue of raising the legal awareness and legal culture of the population is rising to the level of public policy. The high level of legal culture in society ensures that citizens respect the laws and take responsibility for their rights and duties. Therefore, improving the legal culture in the Republic of Uzbekistan is a priority for the relationship between the state and society.

AIM: the purpose of the study is to improve legal awareness and legal culture among the population in the process of building a democratic legal state and civil society.

MATERIALS AND METHODS: the study was analyzed using the “Concept for Improving Legal Awareness and Legal Culture in Society” approved by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-5618 dated January 9, 2019, and the “Program of Measures to Improve Legal Culture in Society in 2022–2023” approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers No. 259 dated May 12, 2022.

DISCUSSION AND RESULTS: one of the priority tasks of state bodies and organizations is to improve the legal literacy of all segments of the population, to acquire a high level of legal awareness and to be able to apply their legal knowledge in everyday life. It is systematically and organically organized on the principle of "individual - family - neighborhood - educational institution - organization - society".

CONCLUSION: in conclusion, the timely implementation of the important direction and task of improving legal awareness and legal culture in society, as set out in the decree, requires responsibility and dedication from us, lawyers and intellectuals. Because, as the leader of our state emphasized, "the supremacy of law and ensuring

human interests are the key to the development of the country and the well-being of the people."

Key words: state, legal culture, citizen, law, rule of law, legal awareness, education and upbringing, social protection, legal knowledge, legal literacy.

For citation: Z.Mamazaova. (2025) Issues of improving the legal culture of the population in society, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 266–271. (In Uzbek).

Бугунги кунда демократик ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этиш жараёнида аҳолида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Жамиятда ҳуқуқий маданиятнинг юқори бўлиши фуқароларнинг қонунларга ҳурматини, ҳуқуқ ва мажбуриятларига масъулиятли муносабатини таъминлайди. Шу боисдан, Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий маданиятни ошириш давлат ва жамият муносабатларининг устувор йўналиши ҳисобланади. Ҳуқуқий маданият — бу шахс, жамият ва давлатнинг ҳуқуққа бўлган муносабати, ҳуқуқий билим даражаси, қонунларга итоаткорлик ва адолат тамойилларига содиқликнинг ифодасидир. У фуқароларда ҳуқуқий онгни шакллантиради, қонунларга бўлган ҳурматни оширади ва жамиятда барқарорликни таъминлайди.

Ҳуқуқий маданият даражаси мамлакатдаги ҳуқуқий онгнинг, адолат ва қонун устуворлигининг муҳим кўрсаткичидир. Унинг асосий вазифаси – фуқароларни ҳуқуқий билим билан қуроллантириш, ҳуқуқий фаолликни ошириш ва қонунга бўлган ишончни мустаҳкамлашдан иборат. Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий маданиятни юксалтириш борасида муҳим ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган. Шулардан энг муҳими — Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сон Фармони билан тасдиқланган “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш концепцияси”дир.

Ушбу Концепцияда аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, ҳуқуқий таълим ва тарбияни такомиллаштириш, ҳуқуқий маданиятни тарғиб этишнинг замонавий усуллари жорий қилиш вазифалари белгиланган. Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 майдаги 259-сон қарори билан “2022–2023 йилларда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича чора-тадбирлар дастури” тасдиқланди. Мазкур дастур ҳуқуқий маданиятни ошириш бўйича аниқ амалий механизмларни белгилаб берди.

Аҳолининг барча қатламлари ҳуқуқий саводхонлигини ошириш, юксак даражадаги ҳуқуқий онгга эга бўлишлари ҳамда ҳуқуқий билимларини кундалик ҳаётда қўллай олишлари давлат органлари ва ташкилотларининг устувор

вазифаларидан бири ҳисобланади. У "шахс - оила - маҳалла - таълим муассасаси - ташкилот - жамият" принципи бўйича тизимли ва узвий ташкил этилади.

2022-2023 йилларда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича чора-тадбирлар дастури қуйидагиларни назарда тутди:

-оилада ва таълим муассасаларида ҳуқуқий тарбияни шакллантириш ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар:

- нотинчлик ва зўравонликнинг болалар тарбиясидаги салбий оқибатлари ҳақида маълумот етказиш ва уларнинг олдини олиш;

- олий таълим муассасалари ҳамда кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ўқув марказларида инсон ҳуқуқлари, аёллар ҳуқуқлари, бола ҳуқуқлари ўқув курсларини ташкил этиш;

- ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларига имтиёзлар ва моддий ёрдам бериш масалалари бўйича ахборот-тарғибот ишлари ва бошқалар;

давлат органлари ва ташкилотлари ходимларининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар:

- "Ҳуқуқий саводхонлик ойлиги", "Коррупцияга қарши курашиш ойлиги" ва "Конституциявий ҳуқуқ ойлиги"ни ўтказиш;

- ҳуқуқий саводхонликка оид минимал талаблар бўйича ўқитиш ва уларнинг ҳуқуқий билимларини баҳолаш ва бошқалар;

-аҳоли барча қатламларининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар:

- "Бепул ҳуқуқий маслаҳат билан ҳар бир уйга" лойиҳаси;

- ногиронлиги бўлган шахслар учун хайрия акциялари;

- мурожаатларни таҳлил қилиш ва таҳлил натижасига кўра манзилли ҳуқуқий тарғибот ва бошқалар;

жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда ҳуқуқий тарғиботнинг инновацион усулларини жорий қилиш, шунингдек, ОАВнинг ролини кучайтириш:

- видеороликлар тасвирга олиш ҳамда ОАВ ва ижтимоий тармоқлар орқали кенг тарқатиш;

- аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига ҳуқуқий масалалар бўйича ечимларни берувчи порталларни ҳуқуқий мавзудаги материаллар билан бойитиш;

- "Ҳуқуқий ахборот" телеграм канали қамровини кенгайтириш ва бошқалар;

юридик таълимни, шунингдек, юридик кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини ривожлантириш, ҳуқуқий маданиятни юксалтиришнинг илмий асосларини тадқиқ этиш (юридик олий таълим муассасалари ўқув дастурларига "Тазйиқ ва зўравонликдан жабр кўрган хотин-

қизлар билан ишлаш” мавзусини киритиш; юридик соҳада илмий тадқиқотларни амалга ошириб келаётган тадқиқотчилар учун онлайн хизматларни кўрсатиш имконини берувчи электрон платформа яратиш). Ёшлар ҳуқуқий маданиятнинг энг фаол қатламини ташкил этади. Шу боисдан, “Ёшлар ва қонун” лойиҳалари, ҳуқуқий форумлар, дебатлар, интернет-викториналар орқали ёшларнинг ҳуқуқий билимини ошириш бўйича кенг қамровли ишларни амалга ошириш керак

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2023.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқий маданиятни ошириш тўғрисида”ги Концепцияси. – Тошкент, 2019.
3. Мирзиёев Ш.М. “Янги Ўзбекистон стратегияси”. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2021.
4. Мирзиёев Ш.М. “Халқнинг розилиги – олий мақсадимиз”. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2018.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ–5618-сон Фармони – “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПҚ–4068-сон қарори – “Ҳуқуқий маданиятни юксалтириш миллий дастурини тасдиқлаш ҳақида”.
7. Абдурасулов А., Юлдашев А. Ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий онг. – Тошкент: “Адолат”, 2020.
8. Тошпўлатов Ш., Нишонов М. Ҳуқуқий маданият асослари. – Тошкент: “Иқтисод-молия”, 2021.
9. Сиддиқов Қ., Раҳмонов Б. Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни ривожлантириш назарияси. – Тошкент: “Фан”, 2022.
10. Ҳуқуқшунослик энциклопедияси. – Тошкент: “Адолат”, 2019.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **З.Мамазова**, Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси ижтимоий фанлар ва ҳуқуқ кафедраси катта ўқитувчиси, [Мамазова З. Узбекистанская международная академия исламоведения кафедра социальных наук и права Старший преподаватель], [Z. Mamazova Z, Uzbekistan International Academy of Islamic studies department of social sciences and law senior lecturer]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Shayxontohur tumani A.Qodiriy ko'chasi, 11-uy [адрес: Узбекистан, ул. А.Кадирий, 11, г.Тошкент], [address: Uzbekistan, 11, A.Qodiriy st., Tashkent city]